

Mapeo de necesidades regionales en Bioseguridad, Biocustodia y Salud Pública.

Autores

Bruno-Hernández, Michelle; Salinas-Saénz, Diego; Ulloa-Ruíz, Mónica.

Información de Contacto

mbrunoh@orcg.info

Formulario Fase II

Preguntas	Opcion(es) de Respuestas
¿Acepta la política de privacidad?	Si, No
Datos de identificación	
Nombre	Respuesta Abierta
Correo Electrónico	Respuesta Abierta
¿Desea compartir su información de contacto con el resto del grupo de trabajo para futuras colaboraciones? En caso de que seleccione la opción de "Sí" se incluirá su contacto en un directorio con todos aquellos que hayan aceptado compartir sus datos con otros expertos.	Si, No.
Prioridades, Propuestas y Desafíos Identificados	
De acuerdo con la Tabla, considero que la categoría "Desarrollo de Programas de Capacitación y Educación Continua en las áreas de interés" es la más prioritaria para desarrollar en comparación con el resto.	Totalmente de acuerdo, De acuerdo, Neutral, En desacuerdo, Totalmente en desacuerdo.
En caso de que haya seleccionado la opción "En Desacuerdo" o "Totalmente en desacuerdo", ¿Cuál de las otras categorías de la tabla seleccionaría como la más prioritaria? (Opcional según el caso)	Desarrollo de redes para mejora de colaboración y coordinación entre instituciones, Desarrollo de marcos normativos y estándares a nivel nacional y regional, Desarrollo de técnicas y sistemas epidemiológicos innovadores, Incluyendo Hubs

	de Innovación, Desarrollo de nuevas Herramientas de Software o Plataformas de apoyo para el monitoreo y gestión de posibles fuentes de riesgo biológico, Desarrollo de eventos y campañas de concientización a población general y tomadores de decisión sobre las necesidades existentes, su impacto y acciones a tomar.
¿Cuáles son los mayores obstáculos que ha encontrado su institución/país en la implementación de proyectos en bioseguridad y biocustodia? (Seleccione todos los que apliquen)	Falta de recursos financieros, Limitaciones tecnológicas o de infraestructura, Falta de apoyo gubernamental, Carencia de manuales y procedimientos detallados, Resistencia al cambio por parte del personal, Insuficiente personal capacitado, Escasa colaboración intersectorial, Falta de programas de capacitación continua, Dificultades para acceder a certificaciones oficiales, Otra.
Evaluaciones de Riesgo Biológico y Uso Dual	
¿Usted sabe a lo que se refieren las "Investigaciones de Uso Dual"?	Si, No, No estoy completamente seguro.
¿Usted ha realizado evaluaciones de riesgo biológico en su(s) institución(es)?	Si, No
Si respondió "Sí" a la pregunta anterior, ¿podría describir de manera general cómo ha llevado a cabo las evaluaciones de riesgo biológico en su(s) institución(es)? (Ej. Desarrollo de PNOs)	
¿Usted ha utilizado anteriormente algún software, plataforma o herramienta web como apoyo para las evaluaciones de riesgos biológicos?	Si, No, No he realizado evaluaciones de riesgos biológicos previamente
En caso de que Sí haya realizado evaluaciones de riesgo biológico previamente y no haya utilizado alguna de estas plataformas, ¿Considera que el uso de herramientas web tendrían algún beneficio?	Si, No, Tal Vez, No he realizado evaluaciones de riesgos biológicos previamente.
En caso de seleccionar que "Sí", ¿Cuál(es) creen que serían estos beneficios?	
Sistemas de Vigilancia Epidemiológica	

<p>Pienso que la integración de sistemas de vigilancia epidemiológica con una perspectiva "Una Salud" (humana, animal y ambiental)...</p>	<p>Mejoraría en gran medida la prevención y/o respuesta temprana ante futuras pandemias, Mejoraría en poca medida la prevención y/o respuesta temprana ante futuras pandemias, No mejoraría la prevención y/o respuesta temprana ante futuras pandemias, Empeoraría la prevención y/o respuesta temprana ante futuras pandemias.</p>
<p>¿Con qué frecuencia se deben revisar los protocolos de recolección, análisis y reporte de datos epidemiológicos para garantizar su eficacia?</p>	<p>Mensualmente, Trimestralmente, Anualmente, Solo cuando surja una crisis, No estoy seguro(a).</p>
<p>¿Cuál de los siguientes componentes considera que son críticos para el éxito de un sistema de alerta temprana con enfoque 'Una Salud'? Seleccione las opciones que considere.</p>	<p>Integración de la salud humana, animal y ambiental, Colaboración intersectorial, Vinculación con centros internacionales, Desarrollo de protocolos claros, Capacitación continua del personal, No estoy segura(o), Otro.</p>
<p>¿Qué aspecto del fortalecimiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica considera que debe ser priorizado en su país?</p>	<p>Establecimiento de centros centinela, Implementación de planes de alerta temprana, Integración con centros internacionales de investigación, Actualización de protocolos de recolección y análisis de datos, Capacitación del personal en salud y seguridad, Otro.</p>
<p>Ordene los siguientes aspectos según su prioridad para el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en su país. Seleccione "1" para el aspecto menos prioritario y "6" para el más prioritario.</p>	<p>Aspectos: Vinculación con centros internacionales, Establecimiento de centros centinela, Implementación de sistemas de alerta temprana, Integración de salud humana, animal y ambiental, Integración de nuevas tecnologías de detección de patógenos, Capacitación en modelado y análisis de datos masivos epidemiológicos.</p> <p>Prioridad: 1, 2, 3, 4, 5, 6.</p>
<p>La institución en la que ejerzo mis actividades profesionales... (Seleccione todas las que apliquen)</p>	<p>Genera datos epidemiológicos relevantes para la prevención y preparación ante emergencias sanitarias; Comparte datos epidemiológicos relevantes para la respuesta a emergencias sanitarias con otras instituciones o redes; Analiza datos epidemiológicos relevantes para</p>

	<p>la toma de decisiones en situaciones de emergencia sanitaria; Audita la calidad y precisión de los datos epidemiológicos relevantes para la respuesta a emergencias sanitarias; Realiza todas las actividades anteriores relevantes para la preparación y respuesta a emergencias sanitarias ; No realiza ninguna de las actividades mencionadas relevantes para la preparación y respuesta a emergencias sanitarias; Otra.</p>
<p>Marcos Normativos y Estándares</p>	
<p>¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: "Existe la necesidad de establecer un marco normativo y estándares claros en bioseguridad y biocustodia a nivel REGIONAL"?</p>	<p>1 a 5 siendo el 1 "Totalmente en Desacuerdo" y 5 "Muy de acuerdo".</p>
<p>¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: "Existe la necesidad de establecer un marco normativo y estándares claros en bioseguridad y biocustodia a nivel NACIONAL"?</p>	<p>1 a 5 siendo el 1 "Totalmente en Desacuerdo" y 5 "Muy de acuerdo".</p>
<p>¿En su país existe legislación clara sobre bioseguridad y biocustodia de patógenos?</p>	<p>Sí, existe una legislación clara y actualizada; Sí, pero la legislación es ambigua o no está bien implementada ; Existe, pero necesita mejoras o actualizaciones significativas; No, no existe una legislación específica sobre estos temas; No estoy seguro(a).</p>
<p>En caso de que sí, ¿Cómo suelen ser comunicadas y aplicadas?</p> <p>En esta pregunta igualmente puede hablar sobre desafíos en la comunicación y aplicación</p>	<p>Respuesta Abierta</p>

de ellas.	
<p>¿Cuál considera que es su nivel de conocimiento sobre las normativas internacionales en bioseguridad, biocustodia y salud pública? (Ejemplo: Reglamento Sanitario Internacional, marcos propuestos por la OMS o Convención de Armas Biológicas).</p>	<p>Tengo un conocimiento avanzado, lo que me permite implementar efectivamente estas normativas en mi institución; Tengo un conocimiento moderado, estoy familiarizado con estas normativas, pero aún no me siento completamente capacitado para implementarlas de manera autónoma; Tengo un conocimiento básico, conozco algunas de estas normativas, pero necesito mayor formación para aplicarlas correctamente en mi entorno de trabajo; Tengo un conocimiento limitado o nulo, no estoy familiarizado con estas normativas y requeriría formación completa para entenderlas y aplicarlas.</p>
<p>¿En su institución se implementa algún estándar relacionado a la seguridad biológica o afín?</p>	<p>Si, No, No lo sé.</p>
<p>En caso de que sí, ¿Cuál(es)? (Opcional)</p>	<p>Respuesta Abierta</p>
<p>En relación con la reglamentación de laboratorios con riesgo biológico, ¿en cuál de los siguientes aspectos considera que debería enfocarse dicha reglamentación?</p>	<p>Diseño de los laboratorios, Operación de los laboratorios, Desmantelamiento de los laboratorios, Todas las anteriores, Otra.</p>
<p>Infraestructura en Salud Pública y Capacidades de Producción</p>	
<p>¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: "El fortalecimiento de la infraestructura en salud pública es crucial para</p>	<p>1 a 5 siendo el 1 "Totalmente en Desacuerdo" y 5 "Muy de acuerdo".</p>

<p>reducir las brechas de atención médica entre áreas urbanas y rurales en emergencias sanitarias"?</p>	
<p>Todos los siguientes elementos son importantes para garantizar una atención médica adecuada en comunidades rurales y marginadas. Sin embargo, por favor ordene cada uno según la prioridad que le daría en el orden de implementación, considerando que algunos podrían necesitar atención inmediata mientras que otros podrían abordarse en etapas posteriores.</p>	<p>Relación...</p> <p>Filas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Mejora de la infraestructura física de las instalaciones ● Actualización y mantenimiento de equipos médicos ● Capacitación del personal en prácticas de bioseguridad ● Colaboración internacional para el intercambio de recursos <p>Columnas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Maxima Prioridad ● Prioridad Alta ● Prioridad Media ● Prioridad Secundaria
<p>Coordinación y cooperación regional</p>	
<p>¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación "La creación de una red latinoamericana vinculada con centros internacionales de investigación mejorará la gestión de riesgos biológicos en la región"?</p>	<p>1 a 5 siendo el 1 "Totalmente en Desacuerdo" y 5 "Muy de acuerdo".</p>
<p>¿En qué medida considera que el intercambio de información y recursos entre países latinoamericanos contribuirá a una respuesta más efectiva a emergencias de salud pública?</p>	<p>En gran medida, En medida moderada, En poca medida, No contribuiría, Afectará negativamente, No estoy seguro.</p>
<p>¿Cómo priorizaría el fomento de colaboración entre instituciones? Considere que el "Primer</p>	<p>Filas: Entre instituciones nacionales, Entre instituciones regionales, Entre instituciones a</p>

<p>lugar de priorización" representa el tipo de institución con la que iniciaría estos esfuerzos, seguido por los demás en orden de importancia.</p>	<p>nivel internacional.</p> <p>Columnas: Primer Lugar, Segundo Lugar, Tercer Lugar.</p>
<p>¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: "Los proyectos de fomento a colaboración y coordinación en los distintos niveles, deben ser primeramente enfocados en el desarrollo de normativas y estándares"?</p>	<p>1 a 5 siendo el 1 "Totalmente en Desacuerdo" y 5 "Muy de acuerdo".</p>
<p>Elementos esenciales de entrenamiento.</p>	
<p>¿Cómo ha aprendido lo que en este momento sabe sobre bioseguridad, biocustodia y salud pública? (Seleccione todas las que apliquen)</p>	<p>Programa de pregrado; Programa de posgrado; Talleres o seminarios especializados; Diplomados o certificaciones; Conferencias o simposios; Aprendizaje autónomo a través de recursos como libros, artículos, o cursos en línea; Otra.</p>
<p>¿Cómo suele mantenerse al día sobre la información más relevante y actualizada en bioseguridad, biocustodia y salud pública?</p>	<p>Asisto a cursos, seminarios y talleres especializados, tanto presenciales como en línea; Sigo publicaciones científicas y artículos académicos en revistas especializadas; Me mantengo informado a través de webinars y conferencias virtuales, organizados por instituciones reconocidas; Utilizo redes sociales y plataformas profesionales (como LinkedIn, Twitter, etc.) para seguir a expertos y organizaciones en el campo; Recibo boletines informativos o newsletters de organizaciones y asociaciones relacionadas con estos temas; Otra.</p>
<p>¿Conoce la diferencia entre "Bioseguridad" y "Biocustodia"?</p>	<p>Si, No, No estoy seguro(a).</p>
<p>¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: "Las capacidades de</p>	<p>1 a 5 siendo el 1 "Totalmente en Desacuerdo" y 5 "Muy de acuerdo".</p>

<p>entrenamiento y formación en bioseguridad y biocustodia en mi país son insuficientes y necesitan mejoras"?</p> <p>Considere una escala de "Totalmente en Desacuerdo" a "Muy De acuerdo".</p>	
<p>¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: "Considero que sé lo suficiente en biocustodia como para participar en foros internacionales que permitan tomar decisiones en temas de prevención, preparación y respuesta a pandemias."?</p> <p>Considere una escala de "Totalmente en Desacuerdo" a "Muy De acuerdo".</p>	<p>1 a 5 siendo el 1 "Totalmente en Desacuerdo" y 5 "Muy de acuerdo".</p>
<p>¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación? "Si en este momento ocurriera una nueva emergencia sanitaria, considero que tengo..."</p>	<p>Los conocimientos suficientes para enfrentarla de manera efectiva; Conocimientos esenciales, pero me es necesario actualizarme en ciertos aspectos; Una base de conocimientos, pero necesitaría capacitación adicional; Conocimientos limitados, no me sentiría preparado para enfrentarla; No estoy seguro(a).</p>
<p>En caso de que haya seleccionado alguna de últimas opciones ¿Qué es lo que cree que le falta aprender para sentirse suficientemente preparado(a) para contribuir de manera efectiva en la respuesta a una emergencia sanitaria?</p>	<p>Respuesta Abierta</p>
<p>¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: "El entrenamiento en bioseguridad y biocustodia debe ser formalizado a través de una institución certificadora que garantice su</p>	<p>1 a 5 siendo el 1 "Totalmente en Desacuerdo" y 5 "Muy de acuerdo".</p>

<p>calidad"?</p> <p>Considere una escala de "Totalmente en Desacuerdo" a "Muy De acuerdo".</p>	
<p>¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: "Formalizar la profesión de bioseguridad y biocustodia mediante competencias certificadas aumentaría la calidad del trabajo en el área"?</p> <p>Considere una escala de "Totalmente en Desacuerdo" a "Muy De acuerdo".</p>	<p>1 a 5 siendo el 1 "Totalmente en Desacuerdo" y 5 "Muy de acuerdo".</p>
<p>En su país, ¿quién suele emitir las certificaciones para los distintos tipos de entrenamiento necesarios para la respuesta a pandemias? (Ej. Evaluación y gestión de riesgos, uso de equipo de protección personal, biocustodia, entre otros). Seleccione todas las que apliquen.</p>	<p>Organizaciones internacionales (como la OMS, IFBA, etc.); Instituciones nacionales gubernamentales (Ministerios de Salud, agencias de protección civil, etc.); Instituciones académicas y centros de investigación (universidades, institutos especializados, etc.); Asociaciones profesionales y organizaciones no gubernamentales; No existe un entrenamiento formalizado ni una entidad emisora específica en mi país para estos tipos de capacitación; No lo sé, Otra.</p>
<p>Imagine que tuviera la posibilidad de desarrollar un entrenamiento en respuesta a pandemias en tu país. ¿Cuál de las siguientes instituciones priorizarías para colaborar y certificar este entrenamiento, considerando su implementación a nivel nacional?</p>	<p>Organizaciones internacionales (como la OMS, IFBA, etc.); Instituciones nacionales gubernamentales (Ministerios de Salud, agencias de protección civil, etc.); Instituciones académicas y centros de investigación (universidades, institutos especializados, etc.); Asociaciones profesionales y organizaciones no gubernamentales; Crear una nueva entidad especializada que se dedique exclusivamente a este tipo de certificaciones; Otra.</p>
<p>¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: "Es necesario desarrollar</p>	<p>1 a 5 siendo el 1 "Totalmente en Desacuerdo" y 5 "Muy de acuerdo".</p>

<p>programas intersectoriales para mejorar la bioseguridad y biocustodia"?</p> <p>Considere una escala de "Totalmente en Desacuerdo" a "Muy De acuerdo".</p>	
<p>¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: "El manejo adecuado de patógenos altamente peligrosos requiere entrenamiento especializado y continuo" ?</p> <p>Considere una escala de "Totalmente en Desacuerdo" a "Muy De acuerdo".</p>	<p>1 a 5 siendo el 1 "Totalmente en Desacuerdo" y 5 "Muy de acuerdo".</p>
<p>¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: "El personal de laboratorio y salud debe recibir capacitación continua para estar actualizado sobre los últimos avances y mejores prácticas en bioseguridad y biocustodia"?</p>	<p>1 a 5 siendo el 1 "Totalmente en Desacuerdo" y 5 "Muy de acuerdo".</p>
<p>¿Qué elementos considera importantes que estén presentes en un programa de entrenamiento en bioseguridad y biocustodia? (Seleccione todos los que apliquen)</p>	<p>Enfoque Intersectorial; Enfocado en competencias demostrables; Asequible y Costo Efectivo; Contenido actualizado.</p>
<p>¿Considera que la experiencia del COVID-19 ha resaltado la necesidad de mejorar la capacitación en bioseguridad y biocustodia en su organización?</p>	<p>Totalmente de acuerdo; De acuerdo; En desacuerdo; Totalmente en desacuerdo.</p>

<p>¿Cree que su organización está mejor preparada para enfrentar futuras pandemias después de las lecciones aprendidas con el COVID-19?</p>	<p>Si, No, No estoy segura(o)</p>
<p>¿Qué tan importante es para usted que las certificaciones en bioseguridad incluyan componentes específicos sobre preparación y respuesta ante pandemias?</p>	<p>Muy importante, Importante, Poco Importante, Nada Importante.</p>
<p>¿Cree que la inversión en capacitación y recursos de bioseguridad debería aumentar para prevenir futuras pandemias?</p>	<p>Muy de acuerdo, De acuerdo, Neutral, En Desacuerdo y Muy en desacuerdo.</p>
<p>¿Cuál de los siguientes enfoques considera más esencial para optimizar la respuesta ante emergencias sanitarias?</p>	<p>Capacitación continua con currículos estandarizados y alineados con prioridades globales; Entrenamiento intersectorial que también desarrolle habilidades blandas; Programas accesibles y verificables en competencias; Formación especializada para políticos y tomadores de decisiones.</p>
<p>¿Alguna vez ha tomado algún curso, taller, o programa en el extranjero en el área de gestión de riesgo biológico, prevención, preparación y respuesta a pandemias, que no sea un programa de pregrado o posgrado?</p>	<p>Si, No.</p>
<p>En caso de que sí, ¿qué tan importante considera que fue esa experiencia para su desarrollo profesional?</p>	<p>Extremadamente importante, Muy Importante, Moderadamente Importante, Poco Importante, No fue importante.</p>

<p>¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: "Contar con esta capacitación de forma contextualizada en mi país, contribuiría significativamente en la preparación nacional frente a futuras emergencias sanitarias"?</p> <p>Considere una escala de "Totalmente en Desacuerdo" a "Muy De acuerdo".</p>	<p>1 a 5 siendo el 1 "Totalmente en Desacuerdo" y 5 "Muy de acuerdo".</p>
<p>De acuerdo a las necesidades actuales de su país, ¿en qué orden priorizaría el enfoque de los entrenamientos en las siguientes áreas?</p> <p>(Asigne un número a cada opción, donde "1" es la menos prioritaria y "4" es la más prioritaria)</p>	<p>Filas: Personal de laboratorio, áreas clínicas y afines; Personal médico y de enfermería; Tomadores de decisiones; Promoción de la intersectorialidad (colaboración entre diferentes sectores).</p> <p>Columnas: 1,2,3 y 4.</p>
<p>Imaginando que existiera una iniciativa para desarrollar programas de capacitación por país, ¿qué factores consideraría más importantes para priorizar los países por implementación? (Seleccione todas las que apliquen)</p>	<p>Presencia de laboratorios de alta contención (BSL-3 o BSL-4); Incidencia de enfermedades emergentes y reemergentes; Infraestructura de salud pública y capacidad de respuesta; Indicadores internacionales como el Global Health Security Index; Otra.</p>
<p>¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: "Es fundamental que las capacitaciones en estas áreas se mantengan actualizadas de acuerdo con las tecnologías emergentes, como la biología sintética e Inteligencia Artificial, para asegurar su relevancia y eficacia en la prevención y</p>	<p>1 a 5 siendo el 1 "Totalmente en Desacuerdo" y 5 "Muy de acuerdo".</p>

<p>respuesta a emergencias sanitarias"?</p> <p>Considere una escala de "Totalmente en Desacuerdo" a "Muy De acuerdo".</p>	
<p>¿Considera que las capacitaciones virtuales...</p>	<p>Son igualmente efectivas que las capacitaciones en persona; Son medianamente efectivas, pero son un buen inicio para la capacitación, aunque es necesario complementarlas con actividades presenciales; No son tan efectivas, es fundamental que los esfuerzos se centren en capacitaciones presenciales; No tengo una opinión formada al respecto.</p>
<p>Clasifique los siguientes temas de acuerdo a su importancia en un entrenamiento enfocado a personal de laboratorio y salud. ¿Cuáles considera que deberían ser fundamentales incluir?</p>	<p>Filas Fundamentos de bioseguridad y biocustodia; Prácticas y procedimientos operativos; Normativas y regulaciones en sus distintos niveles; Manejo de patógenos altamente peligrosos; Uso de equipos y barreras de seguridad; Sistemas y protocolos de vigilancia epidemiológica; Toma y procesamiento de muestras; Intersección con tecnologías emergentes; Desarrollo y gestión de comités; Consideraciones éticas y legales.</p> <p>Columnas Fundamental, Importante pero no fundamental, Opcional.</p>
<p>Preguntas de seguimiento de participación</p>	
<p>¿Cómo considera que ha sido el tiempo invertido en esta participación?</p>	<p>Mayor al beneficio obtenido; Menor al beneficio obtenido; Proporcional al beneficio obtenido; No estoy seguro(a).</p>
<p>Los formularios presentados han sido...</p>	<p>Claros e interesantes, Medianamente claros y útiles, Confusos y poco interesantes.</p>
<p>Estaría interesada(o) en participar</p>	<p>Si, No, Tal vez.</p>

nuevamente en una iniciativa similar	
¿Le gustaría que apareciera su nombre en el apartado "Agradecimientos" a los participantes en el reporte final?	Si, No.
¿Le interesaría que se hiciera un evento virtual (corto) con el resto del grupo de trabajo para presentación de resultados y discusión de los mismos? (Considere un evento de 1h máximo en formato virtual).	Si, No, Tal vez.
¿Qué aspecto le entusiasma más como posible siguiente paso después de obtener el reporte final? (Opcional)	Respuesta Abierta
Comentarios adicionales (Opcional)	Respuesta Abierta

Respuestas Gráficas

Política de Privacidad

¿Acepta la política de privacidad?

20 respuestas

● Si
● No

¿Desea compartir su información de contacto con el resto del grupo de trabajo para futuras colaboraciones? En caso de que seleccione la opción...ceptado compartir sus datos con otros expertos.
20 respuestas

Prioridades, Propuestas y Desafíos Identificados

De acuerdo con la Tabla, considero que la categoría "Desarrollo de Programas de Capacitación y Educación Continua en las áreas de interés" es la ...ria para desarrollar en comparación con el resto.
20 respuestas

En caso de que haya seleccionado la opción "En Desacuerdo" o "Totalmente en desacuerdo", ¿Cuál de las otras categorías de la tabla seleccionaría como la más prioritaria? (Opcional según el caso)
6 respuestas

¿Cuáles son los mayores obstáculos que ha encontrado su institución/país en la implementación de proyectos en bioseguridad y biocustodia? (Seleccione todos los que apliquen)

20 respuestas

¿Usted sabe a lo que se refieren las "Investigaciones de Uso Dual"?

20 respuestas

¿Usted ha realizado evaluaciones de riesgo biológico en su(s) institución(es)?

20 respuestas

¿Usted ha utilizado anteriormente algún software, plataforma o herramienta web como apoyo para las evaluaciones de riesgos biológicos ?

20 respuestas

En caso de que Sí haya realizado evaluaciones de riesgo biológico previamente y no haya utilizado alguna de estas plataformas, ¿Considera que el uso de herramientas web tendrían algún beneficio?

20 respuestas

Pienso que la integración de sistemas de vigilancia epidemiológica con una perspectiva "Una Salud" (humana, animal y ambiental)....

20 respuestas

¿Con qué frecuencia se deben revisar los protocolos de recolección, análisis y reporte de datos epidemiológicos para garantizar su eficacia?

20 respuestas

¿Cuál de los siguientes componentes considera que son críticos para el éxito de un sistema de alerta temprana con enfoque 'Una Salud'? Seleccione las opciones que considere.

20 respuestas

¿Qué aspecto del fortalecimiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica considera que debe ser priorizado en su país?

20 respuestas

Ordene los siguientes aspectos según su prioridad para el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en su país. Seleccione "1" para el aspecto menos prioritario y "6" para el más prioritario.

La institución en la que ejerzo mis actividades profesionales... (Seleccione todas las que apliquen)

20 respuestas

¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: "Existe la necesidad de establecer un marco normativo y estándares claros en bioseguridad y biocustodia a nivel REGIONAL"?

20 respuestas

¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: "Existe la necesidad de establecer un marco normativo y estándares claros en bioseguridad y biocustodia a nivel NACIONAL"?

20 respuestas

¿En su país existe legislación clara sobre bioseguridad y biocustodia de patógenos?

20 respuestas

¿Cuál considera que es su nivel de conocimiento sobre las normativas internacionales en bioseguridad, biocustodia y salud pública? (Ejemp...s por la OMS o Convención de Armas Biológicas).

20 respuestas

¿En su institución se implementa algún estándar relacionado a la seguridad biológica o afín?

20 respuestas

En relación con la reglamentación de laboratorios con riesgo biológico, ¿en cuál de los siguientes aspectos considera que debería enfocarse dicha reglamentación?

20 respuestas

¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: "El fortalecimiento de la infraestructura en salud pública es crucial para reducir las brechas d...eas urbanas y rurales en emergencias sanitarias"?

20 respuestas

Todos los siguientes elementos son importantes para garantizar una atención médica adecuada en comunidades rurales y marginadas. Sin embargo, po... otros podrían abordarse en etapas posteriores.

¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación "La creación de una red latinoamericana vinculada con centros internacionales de investigaci...á la gestión de riesgos biológicos en la región"?

20 respuestas

¿En qué medida considera que el intercambio de información y recursos entre países latinoamericanos contribuirá a una respuesta más efectiva a emergencias de salud pública?

20 respuestas

¿Cómo priorizaría el fomento de colaboración entre instituciones? Considere que el "Primer lugar de priorización" representa el tipo de institución c...s, seguido por los demás en orden de importancia.

¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: "Los proyectos de fomento a colaboración y coordinación en los distintos niveles, deben ser pr...ados en el desarrollo de normativas y estándares"?

20 respuestas

¿Cómo ha aprendido lo que en este momento sabe sobre bioseguridad, biocustodia y salud pública? (Seleccione todas las que apliquen)

20 respuestas

¿Cómo suele mantenerse al día sobre la información más relevante y actualizada en bioseguridad, biocustodia y salud pública?

20 respuestas

¿Conoce la diferencia entre "Bioseguridad" y "Biocustodia"?

20 respuestas

¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: "Las capacidades de entrenamiento y formación en bioseguridad y biocustodia en mi país..." "Totalmente en Desacuerdo" a "Muy De acuerdo".

20 respuestas

¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: "Considero que sé lo suficiente en biocustodia como para participar en foros internac..." "Totalmente en Desacuerdo" a "Muy De acuerdo".

20 respuestas

¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación? "Si en este momento ocurriera una nueva emergencia sanitaria, considero que tengo..."

20 respuestas

¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: "El entrenamiento en bioseguridad y biocustodia debe ser formalizado a través de una i..." "Totalmente en Desacuerdo" a "Muy De acuerdo".

20 respuestas

¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: "Formalizar la profesión de bioseguridad y biocustodia mediante competencias certificadas a...Totalmente en Desacuerdo" a "Muy De acuerdo".

20 respuestas

En su país, ¿quién suele emitir las certificaciones para los distintos tipos de entrenamiento necesarios para la respuesta a pandemias? (Ej. Eval... entre otros). Seleccione todas las que apliquen.

20 respuestas

Imagine que tuviera la posibilidad de desarrollar un entrenamiento en respuesta a pandemias en tu país. ¿Cuál de las siguientes instituciones prioriz... considerando su implementación a nivel nacional?

20 respuestas

¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: "Es necesario desarrollar programas intersectoriales para mejorar la bioseguridad y bio... "Totalmente en Desacuerdo" a "Muy De acuerdo".

20 respuestas

¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: "El manejo adecuado de patógenos altamente peligrosos requiere entrenamiento espec... Totalmente en Desacuerdo" a "Muy De acuerdo".

20 respuestas

¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: "El personal de laboratorio y salud debe recibir capacitación continua para estar actualiza... mejores prácticas en bioseguridad y biocustodia"?

20 respuestas

¿Qué elementos considera importantes que estén presentes en un programa de entrenamiento en bioseguridad y biocustodia? (Seleccione todos los que apliquen)

20 respuestas

¿Considera que la experiencia del COVID-19 ha resaltado la necesidad de mejorar la capacitación en bioseguridad y biocustodia en su organización?

20 respuestas

¿Cree que su organización está mejor preparada para enfrentar futuras pandemias después de las lecciones aprendidas con el COVID-19?

20 respuestas

¿Qué tan importante es para usted que las certificaciones en bioseguridad incluyan componentes específicos sobre preparación y respuesta ante pandemias?

20 respuestas

¿Cree que la inversión en capacitación y recursos de bioseguridad debería aumentar para prevenir futuras pandemias?

20 respuestas

¿Cuál de los siguientes enfoques considera más esencial para optimizar la respuesta ante emergencias sanitarias?

20 respuestas

¿Alguna vez ha tomado algún curso, taller, o programa en el extranjero en el área de gestión de riesgo biológico, prevención, preparación y respu..., que no sea un programa de pregrado o posgrado?
20 respuestas

En caso de que sí, ¿qué tan importante considera que fue esa experiencia para su desarrollo profesional?
20 respuestas

¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: "Contar con esta capacitación de forma contextualizada en mi país, contribuiría significat...e "Totalmente en Desacuerdo" a "Muy De acuerdo".
20 respuestas

De acuerdo a las necesidades actuales de su país, ¿en qué orden priorizaría el enfoque de los entrenamientos en las siguientes áreas? (Asigne un n...s la menos prioritaria y "4" es la más prioritaria)

Imaginando que existiera una iniciativa para desarrollar programas de capacitación por país, ¿qué factores consideraría más importantes para prioriz...lementación? (Seleccione todas las que apliquen)

20 respuestas

¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: "Es fundamental que las capacitaciones en estas áreas se mantengan actualizadas de acuerdo...Totalmente en Desacuerdo" a "Muy De acuerdo".

20 respuestas

¿Considera que las capacitaciones virtuales...

20 respuestas

- Son igualmente efectivas que las capacitaciones en persona
- Son medianamente efectivas, pero son un buen inicio para la capa...
- No son tan efectivas, es fundamental que los esf...
- No tengo una opinión formada al respecto

Clasifique los siguientes temas de acuerdo a su importancia en un entrenamiento enfocado a personal de laboratorio y salud. ¿Cuáles considera que deberían ser fundamentales incluir?

¿Cómo considera que ha sido el tiempo invertido en esta participación?

20 respuestas

- Mayor al beneficio obtenido.
- Menor al beneficio obtenido.
- Proporcional al beneficio obtenido.
- No estoy seguro(a).

Los formularios presentados han sido...

20 respuestas

- Claros e interesantes
- Medianamente claros y útiles
- Confusos y poco interesantes

Estaría interesada(o) en participar nuevamente en una iniciativa similar

20 respuestas

¿Le gustaría que apareciera su nombre en el apartado "Agradecimientos" a los participantes en el reporte final?

20 respuestas

¿Le interesaría que se hiciera un evento virtual (corto) con el resto del grupo de trabajo para presentación de resultados y discusión de los mis...dere un evento de 1h máximo en formato virtual).

17 respuestas

